

SAGINBAY IBRAGIMOV LIRIKASINDA MONOSTIX JANRI

Hámidullaeva Perizat

QMU Qaraqalpaq ádebiyatı magistrantı

Toqımbetova Gúlbahar

QMU Qaraqalpaq ádebiyatı qánigeligi PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13364394>

Gilt sózler: monostix, misra, qatar, lirika, shayırlar, teoriya, mazmun.

Annotaciya: Maqalada kishi lirikalıq formalardıń biri bolǵan monostix janrına sózlik, teoriyalıq hám mazmunlıq táriyp beriledi hám bul janr shayır S.Ibragimov monostixları mıssalında tallaw maqsetin tapqan.

MONOSTIX POEMS IN THE LYRICS OF SAHINBAY IBRAGIMOV

Key words: monostix, verse, series, lyric, poets, theory, essence.

Annotation: The article describes the vocabulary, theory and content of the monostich genre, and the genre is studied on the example of the monostichs of the poet Saginbay Ibragimov.

ЖАНР МОНОСТИКС В ЛИРИКЕ САГИНБАЯ ИБРАГИМОВА

Ключевые слова: моностиха, стих, ряд, лирический, поэты, теория, содержание.

Аннотация: В статье даются сведения о словарном, теоретическом и содержательном аспектах жанра моностиха и исследуется этот жанр в интерпретации моностихов поэта Сагинбая Ибрагимова.

Qaraqalpaq ádebiyatı kúnnen-kúnge rawajlanıp, keń qulash jayıp barbaqta. Bir ǵana lirika janrın alıp qarasaq, onda bir qatarlı qosıqlardan baslap, on qatarlı qosıqlarǵa shekem shayırlar tárepinen ájayıp hám qunlı dóretpeler dóretilmekte.

Bul maqalamızda biz bir qatarlı qosıqlardı hám teoriyalıq hám mazmunlıq dodalawǵa tartpaqshımız hám tallaw úlgisinde S.Íbragimov monostixların kórip shıǵamız.

Eń áwellen monostix janrıńın sózlik maǵanasın kórip shıqsaq, ózbek ilimpazları bolǵan Oraeva D, Quwatova D “Jáhan ádebiyatı terminleriniń qısqasha túsindirme sózligi” kitabında bul terminge tómendegishe táriyp bergen: “Monostix” (gr monos hám stushos- bir qosıq) bir qatardan ibarat qosıq.[1-100]

Bul qosıq túri tuwralı XV ásir ingliz ádebiyatshısı Ben Jonson “Qosıq dep tek shayırdıń kóp ya azıraq muǵdardaǵı qatarlardan quralǵan qosıqlardı aytpaydı, joq, bazı waqıtları bir qatarlı qosıq ta joqarı dárejede qosıq bolıwǵa qúdireti jetedi”[2-209] degen bahalı pikirlerin bildirgen.

Jáne de túrk alımı N.S.Bonarlımın pikiride bahalı: “Eski Iran lirikasında nazm birligi misra bolǵan...”, “Misra” tiykarınan arabsha sóz bolıp, esiktiń bir túri degen maǵananı bildiredi.[3-52]

Bul túrdegi qosıq eski dereklerde de ushrasadı. Mısalı M.Qashqarıydıń “Devonu luǵat at turk” miynetinde monostixlardıń dáslepki úlgileri kórinedi.[4-17]

Biraq, bul bir qatardan ibarat qosıqtıń poetikalıq túrin anıqlaw júda qiyin(proza ma yaqı qosıq pa). Máselen, bunday bir qatarlı qosıq prozada monolog xizmetinde kelip proza sıpatında túsiniyse, qosıqlar toplamında yaqı dúrkininde kelse qosıq sıpatında túsiniledi.

Ádette bunday “qosıqlar” joqarı rawajlanğan poetikalıq dástürge iye ádebiyatlarda ğana bolıwı múmkin.[5-20]

Qosıqtıń bul túri jáhan ádebiyatında da júda az ushrasadı. Rus ádebiyatında tek ğana Karamzinniń “Uyqlay ber qutlı tań atqansha, qádirdan marqum” hám Bryusovtıń “O, appaq baltırlardıń japsań edi” monostixleri belgili boldı.

Qaraqalpaq ádebiyatı da qosıqtıń bul kishi formasın shetlep ótken joq. Monostix janrında I.Yusupov, T.Jumamuratov, J.Ízbasqanov hám S.Ibragimovlardıń lirikasında ushıratamız.

Monostix shayırdıń oyın eń kishi formada, artıqsha bezew, kelbetliklersiz bir sóz astarında mıń túrli tereń máni jatırğan bir qatar arqalı jetkerip beriwshı janr.

Ózbek ádebiyatshı alımı Q.Yulchiyevtıń pikirinshe “Shayır waqıyalıqqa óz múnásebetin tereń pikir, emotciya hám sadalıq penen bildiredi, nátiyjede qosıqta xarakterlerdiń málim bólegi kórinedi”[4-27]

Joqarıdağı alımlardıń pikirine kóre monostix dóretiw hárkimniń de qolınan kelmesligine, isenimimiz kámil boladı.

Qaraqalpaq ádebiyatınıń rawajlanıwına óziniń salmaqılı úlesin qosıp kiyatırğan S.Ibragimovtıń lirikasındań ájayıp, tereń mánili monostixlerdi ushıratamız. Misal ushın onıń tómendegi monostixin alıp qarayıq:

Hayalı erkin kúle alatuǵın erkek-baxıtlı erkek.[5-140]

Bul monostix ápiwayı sózlerden quralsa da, ózine tereń maǵananı jámley alǵan. Bul qatarlardan biz shańaraq, baxıt, hayallıq baxıt, muhabbat usaǵan sózlerge sinonimligin kóremiz. Shınında da, haqıyqiy erkek óz jubına zıyan jetkizbeydi, xorlamaydı kersinshe onıń baxıtlı júriwine, kózleriniń kúliwine háreket etedi. Bul monostix bir qaraǵanda ápiwayı bir qatarlı prozalıq bir intonaciya menen ayılǵan gápke de uqsap ketedi. Lekin monostix málim bir ólshemge mas keliwi (dawıs, irǵaq, muzika bolıwı kerek) hám semetriyalıq tolıqlıq xarakterine iye bolıw kerek. Ol sonday tereń máni bildirip aforizm dárejesine jetiwi tiyis. Bul monostix bir qaraǵanda prozaǵa uqsaganı menen onda lirikaǵa tán irǵaq, intonaciya, muzika bar ekenligin kóremiz. Qosıqtıń bul kishi forması 18 buwınnan ibarat bolıp kelgen. Bul monostix ózinde tereń, astarlı jasırın máni ańlatıp turǵan joq, hár bir zeyinli oqıwshı bir oqıp mánisin túsiniwge boladı lekin shayırdıń sheberligi sonda heshkim qıyalına kelmeytuǵın ápiwayı sózlerden-aq hámmege túsiniikli, turmıs shınlıǵın, haqıyqiy muhabbat, erkeklik wazıypa, hayallıq baxıttı bere alǵan.

Jáne de onıń tómendegi monostixi bar:

Bendeniń kózi toymay, kewline insap kirmeydi.[5-103]

Bul monostixta mzine tán mazmun-maǵanaǵa iye. Forması jaqtan júda ıqsham etip jazılǵan, 15 buwınnan quralǵan kishi lirikalıq forma. Bul qatarlar arqalı jámiyetlik hátteki dunyalıq pitpes mashqalanı kóterip shıqqanın bayqaymız. Sebebi, insan jaratılǵalı berli óz nápsi menen gúresip kiyatır, eki ortada urıs usı kúnge shekem tawsılǵan emes yagniy bende hesh waqıt dunyaǵa kózi toymaydı, kózi toymas eken, kewline insapta, jaqsılıqta kire almaydı barqulla ashkózlik, napsiqullıq húkim súre beredi. Usınday dunyalıq haqıyqatlıqtı biz usı qatarlar arqalı bilsek boladı. Bul monostixi da aforizimlik dárejesine jetkersek boladı.

Bulardan basqa shayırdıń jáne bir monostixi bar:

Aspanǵa qaramasań, aspandı kóre almaysań

Bul monostix insanniń jeke ózine tiyisli xarakter, izlenisler, rawajlanıwlar, háreket hám ómir tájiriybelerin kóremiz. İnsan ómirde qanday jetiskenlikke erisken bolsın, bul onıń neshe ay, jillar dawamında jeńilislerinen kelip shıqqan jeńis esaplanadı. Sebebi, insan óirde qanday da bir isti basınan ótkermegenshe, onı sınap kórmegenshe ol iske xarakter bere almaydı. Sonıń ushın insan ómirde bir nársege erisiw ushın álbette jeńiliwi, awır kúnlerdi bastan ótkeriwi tiyis.

Bir sóz benen aytqanda monostix az sóz benen tereń maǵanalı, tuǵıjımlı máni beriwshi qosıq túri bolıp esaplanadı. Bul qosıq túri rawajlanǵan ádebiyatlarda ǵana ushrasadı, jáne bul qosıq túrin sheber, tájiriybeli shayırlar ǵana dórete aladı.

References:

1. Oraeva D, Quwatova D. Jahon adabiyoti terminlarining qisqacha izohli lu'gati. Toshkent, "Navro'z", 2009.
2. Ben Jonson. Qaydlar yoki kuzatishlar// G'arb adabiy-tanqidiy tafakkuri tarixi ocheriklar. Toshkent, "Fan", 2008.
3. Nihat Sami Banarli. Rasimli Turk edebiyati tarihi. Istanbul, Milli Egitim Basimi, 1987.
4. Юлчиев Қ. Ўзбек шеърлятида бирлик ва учлик поэтикаси. PhD диссертацияси. Тошкент, 2017.
5. Гаспаров М.Л. Русский стих начала XX века в комментариях.-М, «Фуртуна Лимитед», 2001.
6. Orazımbetov Quwanıshbay. Qosıq teoriiyası, Nókis, "Qaraqalpaqstan", 2020.
7. Сағынбая Ибрагимов. Брно дәптери. Нөкис, «Билим», 2021.